

Disminución de los tiempos de preparación en una empresa textil mediante la metodología SMED

A. Calderón Jiménez^{1*}, L. A. Hernández Sanchez¹, S. Gines Palestino¹, J.L. Hernández Mortera², M. E. Gurruchaga Rodríguez²,

¹Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Av. Instituto, Av. Tecnológico S/N, Col la Gloria, Cd Serdán Puebla, México, C.P 75520,

²Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico Orizaba, Ote. 9, Emiliano Zapata, C.P.94320 Orizaba, Veracruz.

*acalderon@cdserdan.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

El objetivo del presente trabajo fue reducir tiempos de preparación en área de producción de una empresa textil a efecto de poder aumentar su productividad. Primeramente, se realizó un diagnóstico de la empresa el cual fue basado en la observación y análisis del proceso de producción aplicando diferentes de herramientas de ingeniería industrial, en donde se determinó el área de trabajo. SMED fue la metodología seleccionada para proponer alternativas de solución a la problemática diagnosticada. El uso de esta metodología permitió la identificación de las siguientes alternativas de solución: (1). Dispensador de químicos, donde como consecuencia se redujeron los errores de pesado por parte del operador; (2). Porta-Cargadores, es un dispositivo que ayuda al flujo de la materia prima y además de que suprime la actividad de cargado realizado por el operador; (3) Layout, se realizó una propuesta que reduce los recorridos realizados por el operador en un 43%.

Palabras clave: SMED, Layout, Dispensador, Porta – Cargadores, Cuellos de botella.

Abstract

The objective of this work was to reduce preparation times in the production area of a textile company in order to increase its productivity. First, a diagnosis of the company was made, which was based on the observation and analysis of the production process applying different industrial engineering tools, where the work area was determined. SMED was the methodology selected to propose alternative solutions to the diagnosed problem. The use of this methodology allowed the identification of the following solution alternatives: (1). Chemical dispenser, where as a consequence weighing errors by the operator were reduced; (two). Carrier-Chargers, is a device that helps the flow of raw material and also suppresses the loading activity carried out by the operator; (3) Layout, a proposal was made that reduces the routes made by the operator by 43%.

Key words: (4 word at most separated by commas). (Cursiva, Arial 10)

Introducción

Los sistemas de producción proporcionan la estructura para describir, ejecutar y plantear un proceso industrial con la finalidad de transformar materias primas en productos terminados, buscando realizarlo al menor costo posible, incrementando la calidad del producto y optimizando los recursos utilizados.

En este aspecto el tiempo cobra importancia ya que independientemente del tiempo del procesamiento del bien o servicio se tiene el tiempo de preparación de los equipos, dado que son tiempo perdidos y si son excesivos disminuyen la eficiencia de la producción, esto también es considerado como desperdicio, estos últimos son el objetivo de eliminación o disminución de la manufactura esbelta. La manufactura esbelta (también llamada Toyota Production System), puede considerarse como un conjunto de herramientas que se desarrollaron en Japón inspiradas en parte, en los principios de William Edwards Deming [1].

Las empresas textiles forman una parte muy importante del sector económico [2] y no son la excepción a lo descrito anteriormente y uno de los problemas principales que se presentan es la gran cantidad de cambios de presentación debido a los colores, texturas y tipos de productos que fabrican, lo que incide en el tiempo de cambio entre presentaciones, para reducir estos cambios existe una metodología conocida como SMED (Single Minute Exchange of Dies) el cual es definido como: Es un conjunto de técnicas para desarrollar operaciones de desinstalación y montaje de partes (o modificando configuraciones) de equipo o maquinaria en un tiempo reducido, para mejorar la eficiencia operativa de un proceso que repercute en el sistema global [3].

La “empresa textil” está interesada en reducir sus tiempos de preparación en una de sus áreas de producción ya que la diferencia entre el tiempo teórico calculado y el tiempo real estimado se encuentra cerca del 60% por encima del esperado. Ello trae como consecuencia: baja producción, elevación de costos, cuellos de botellas, ciclos de fabricación largos y altos tiempos de preparación de máquinas.

Es por ello que para reducir este problema se utilizaron técnicas de ingeniería industrial, como son: Cambio de Dispositivos (SMED), Estudio de Tiempos y Movimientos los cuales crean en todo empleado de manufactura una conciencia necesaria de los costos, y quienes están conscientes de ello llevan una ventaja competitiva [4], Diseño Asistido por Computadora (CAD) considerado como un sistema que permite diseñar nuevas partes o productos o modificar otros ya existentes, en sustitución del dibujo tradicional a mano [5]., Distribución de planta, algunas Herramientas básicas de calidad, Poka Yoke como mecanismo que ayuda a prevenir los errores antes de que sucedan, o los hace que sean muy obvios para que el trabajador se dé cuenta y los corrija a tiempo [6], Kanban como definido como mecanismo dinámico de comunicación, que tiene la finalidad de coordinar la producción de insumos, partes y componentes, con las necesidades del cliente que demanda estos productos [7]., teniendo como resultado la disminución de los tiempos de cambio entre los lotes y establecer un indicador real para la continua búsqueda de la mejora.

Metodología

El problema expuesto principalmente es reducir el cambio de presentación. Existen técnicas que pueden ayudar a ello. No obstante, SMED es una técnica que ayuda directamente a este tipo de dificultades, basado en la premisa que el cambio rápido acelera la producción. Su metodología no presenta dificultad de entender, sin embargo, para aplicar esta técnica depende de varios elementos que podrían obstaculizar el camino a la implementación y la mayoría se deben al miedo al cambio y a la conocida ceguera de taller.

La metodología que se utilizó principalmente fue basada en la técnica de SMED. Según la bibliografía consultada, dicha herramienta contiene una serie de pasos que tienen como objetivo reducir el tiempo de cambio de presentación, que es el objetivo principal de este proyecto. En la figura 1 se muestra un esquema en donde de manera general se da a conocer la metodología utilizada para este estudio, este estudio fue aplicado a un área de la empresa que se encarga de teñir hilo en capacidades pequeñas que van desde 2 a 8 bobinas.

Figura 1. Metodología utilizada en el proyecto (Elaboración propia)

Resultados y discusión

Estudio de tiempos del operador AT

Para realizar el estudio de tiempos que involucra a cada uno de los operadores AT, algunas actividades fueron agrupadas y de esta manera quedara una sola, con el objetivo de poder cronometrar de manera más fácil sin afectar la toma de tiempos, por lo tanto, las actividades quedaron resumidas como se observa en la Tabla 1.

Tabla 1 Actividades del Operador (Elaboración Propia)

Actividades de operador AT
Revisar Programación
Cargar Porta-Material
Ingresa Porta-Material a máquina de teñido
Inicia Operación paso de agua
Pesado de químicos
Dispensado
Arranca Máquina
Descarga

Cabe aclarar que la recopilación de los datos tomó un tiempo considerable, ya que, el cambio de presentación depende del tiempo de procesamiento programado en cada máquina de teñido, que puede de ir desde un tiempo de 45 min (tiempo corto) hasta un tiempo de 5 horas (tiempo largo). En la tabla 2 se muestra los tiempos capturados, en donde se utilizó el método de estudio de tiempos por cronometro.

Tabla 2 Tiempos estándar del operador (Elaboración propia)

Actividades de operador AT	Tiempo Estándar / min
Revisar Programación	0.196333333
Cargar Porta-Material	0.3995
Ingresa Porta-Material a máquina de teñido	0.5115
Inicia Operación paso de agua	0.1435
Pesado de químicos	1.08675
Dispensado	1.30025
Arranca Máquina	0.12775
Descarga	0.981666667

Implementación de la metodología SMED

A continuación, se presenta el desarrollo de la metodología evidenciando la implementación de la fase preliminar, Fase 1, Fase 2 y Fase 3 respectivamente.

Fase preliminar

En esta fase se tiene que distinguir entre una preparación interna y una preparación externa. Para poder cumplir con este punto fue necesario identificar claramente mediante observación el tipo de preparación de cada una de las actividades, para ello en la Tabla 3 muestra todas las operaciones que el Operador realiza y el tipo de preparación que está llevando a cabo, mediante el método de preparación tradicional (es decir, la forma en la cual el operador AT lo realizaba).

Como se puede observar, el tiempo estimado es de 4.75 min por cambio de lote y en ocasiones de 3.66 min, esto cuando la actividad del pesado de los químicos la cambian a externa. Esto último es poco común ya que sólo se detectó un operador que realiza esta acción de manera recurrente.

Cabe mencionar las evidencias de las acciones realizadas para convertir de las actividades internas a externas, fueron omitidas del documento debido a políticas de privacidad de la empresa, dejando sólo la expresión de los tiempos.

Tabla 3 Preparación tradicional (Elaboración propia)

Actividades de operador AT	Tipos de preparación (Tradicional)	
	Interna	Externa
Revisar Programación	0.20	
Cargar Porta-Material	0.40	
Ingresar Porta-Material a máquina de teñido	0.51	
Inicia Operación paso de agua	0.14	
Pesado de químicos	1.09	1.09
Dispensado	1.30	
Arranca Máquina	0.13	
Descarga	0.98	
Tiempo total	4.75	1.09

Fase 1 Separar actividades

La siguiente fase de la metodología indica que se tiene que separar las actividades internas de las externas. Como resultado un total de tres tareas (ver tabla 4) las cuales se pueden realizar sin problema estando la máquina de teñido en completo funcionamiento. El tiempo total de procesamiento con la segunda fase aplicada es de 3.06 minutos que en comparación con el método tradicional se reduce un 35.44%, es decir reduce un total de 1.68 minutos correspondientes a las actividades externas.

Tabla 4 Separación de actividades internas y externas (Elaboración: propia)

Actividades de operador AT	Tipo de preparación SMED	
	Interna	Externa
Revisar Programación	0	0.20
Cargar Porta-Material	0	0.40
Ingresar Porta-Material a máquina de teñido	0.51	0
Inicia Operación paso de agua	0.14	0
Pesado de químicos	0	1.09
Dispensado	1.30	0
Arranca Máquina	0.13	0
Descarga	0.98	0
Tiempo total	3.06	1.68
% de reducción	35.44%	

Fase 2 Convertir actividades internas en externas.

Guiados en la metodología, para este tercer paso o fase 2 es necesario convertir las actividades internas en actividades externas, para lo cual es necesario identificar que tareas podrían cumplir con esta función sin afectar el correcto funcionamiento del proceso y como consecuencia el producto terminado no se vea afectado, esto con el objetivo de reducir los tiempos de preparación.

La conversión de las actividades se puede realizar basándose en una operación llamada "Next Batch" la cual consiste en que el operador puede iniciar el paso de agua y puede realizar el dispensado de los químicos antes de que se termine de teñir el lote que está por finalizar. Para esta actividad se requiere de un cambio en la programación de la máquina de teñido el cual se puede realizar en una de las opciones que se encuentran en el display del mismo equipo de teñido, por lo que no requiere algún tipo de inversión al implementar esta operación.

En la tabla 5 se muestra las actividades que pueden ser convertidas de internas a externas. El tiempo total de procesamiento con la segunda fase aplicada es de 1.62 minutos que, en comparación con la primera fase, se tiene una reducción del 65.86%, es decir disminuye un total de 3.13 minutos que son correspondientes a las actividades externas.

Tabla 5 Tiempo estimado convirtiendo las actividades de internas a externas (Elaboración: propia)

Actividades de operador AT	Tipo de preparación SMED	
	Interna	Externa
Revisar Programación	0	0.20
Cargar Porta-Material	0	0.40
Ingresa Porta-Material a máquina de teñido	0.51	0
Inicia Operación paso de agua	0	0.14
Pesado de químicos	0	1.09
Dispensado	0	1.30
Arranca Máquina	0.13	0
Descarga	0.98	0
Tiempo total	1.62	3.13
% de reducción	65.86%	

Fase 3 Mejorar todas las operaciones del cambio de presentación.

La fase 3 involucra el mejoramiento de las operaciones para el cambio de presentación, el cual es muy importante porque de esta manera ayuda a facilitar las tareas que el operador tiene que realizar en cada uno de los cambios necesarios para poder hacer la transferencia de un lote a otro. Por tal motivo, tomando en cuenta lo anterior para esta fase se identificaron las siguientes alternativas de solución: (1) Dispensador de químicos, (2) Porta-Cargadores, Layout.

Primeramente, para la primera mejora se analizó el recorrido de los operadores según las actividades observadas, en la tabla 6 se muestran las distancias totales recorridas por cada una de los Operadores, de donde se puede obtener la Tabla de distancias recorridas con el método tradicional de trabajo.

Figura 2 Diagrama de espagueti del Operador AT (Elaboración: propia)

Tabla 6. Recorridos con el método tradicional (Elaboración: propia)

	Total del recorrido (m)	% recorrido
Operador AT 1	140.6	33.36%
Operador AT 2	103.25	24.50%
Operador AT 3	177.55	42.13%
	421.4	

En la tabla 7 se muestran los datos requeridos para realizar un diagrama de Pareto, donde mediante este se logró determinar que la primera actividad que se tenía que dar solvencia era el pesado de los químicos Ver figura 3.

Tabla 7. Distancias recorridas por actividad de todas las máquinas (Elaboración: propia)

Sin orden		Con orden		%	% Acum
Maquinas total	cm	Maquinas total	cm		
Revisar programación	5965	Pesado de químicos	11175	26.5%	26.5%
Cargar porta material	2905	Descarga	8015	19.0%	45.5%
Ingresar porta-material a máquina de teñido	2480	Revisar programación	5965	14.2%	59.7%
Inicia operación (paso de agua) en máquina	5100	Inicia operación (paso de agua) en máquina	5100	12.1%	71.8%
Pesado de químicos	11175	Arrancar la máquina	3700	8.8%	80.6%
Dispensado	2800	Cargar porta material	2905	6.9%	87.5%
Arrancar la máquina	3700	Dispensado	2800	6.6%	94.1%
Descarga	8015	Ingresar porta-material a máquina de teñido	2480	5.9%	100.0%
		Total	42140	Total	

Figura 3. Diagrama de Pareto de recorridos por actividad.

Dispensador

El dispensador es un proyecto el cual surgió en la planta por parte de los diferentes equipos de trabajo que ahí se encuentran laborando, realizando un benchmarking con una empresa de la misma familia de Coats. Para esta actividad se realizó el diseño de un dispensador el cual tiene como función principal que eliminar la actividad de pesado de químicos lo cual como otra consecuencia mejora la exactitud en la fórmula dado como resultado la estandarización en el proceso.

Para cubrir con los aspectos técnicos de dicho dispensador se consideraron las siguientes características: tener un grado de inclinación para la caída de los frascos, un espacio para cada frasco, una entrada, para poder surtir cada canalón, una salida, para poder tomar los frascos sin dificultades, determinación del espacio necesario para

cada canalón, ver diferentes opciones de distribución de químicos, poka yokes visuales para evitar errores de surtido, hacer un estudio para el cálculo de la demanda, cálculo del stock mínimo, cálculo del número de frascos. Se cubrieron dichas características y después de realizar varias alternativas se eligió el diseño que se muestra en la figura 4.

Figura 4 Dispensador de químicos (Elaboración: Propia).

Porta - Cargadores

Para continuar con la fase 3 (donde se realizan mejoras) se estudió el área donde se encontrando diversos problemas como son: que muchos de lotes no se encontraban en el área correspondiente para esta máquina, algunos de los lotes subsecuentes no se encontraban en ninguna parte del carrusel pero sin embargo al revisar la programación del cargador (facilitador de materia prima) ya lo tenía marcado como pesado, no se veía un orden del resguardo del material.

En base al análisis anterior se diseñó un prototipo de porta cargadores el cual su función básica es mantener siempre con materia prima al operador AT, además que ahora sólo tendría que tomar el material y meterlo directamente a la olla de teñido, tomando en cuenta una analogía Kanban.

Se diseñó un prototipo de porta cargadores el cual su función básica es mantener siempre con materia prima al operador, además que ahora sólo tendría que tomar el material y meterlo directamente a la maquinaria, en la figura 5 se muestra dicho dispositivo.

Figura 5 Porta Cargadores

Layout con propuesta de mejoras

Las propuestas fueron generadas mediante lluvia de ideas, seleccionando mediante el método por puntos el que se muestra en la figura 6, la propuesta seleccionada consiste en eliminar la distancia recorrida del pesado de los químicos y la carga de material, y se caracteriza por los siguientes puntos: 1. El operador sacará el material y se dirigirá al porta-cargadores intercambiando un lote sin teñir por el lote teñido, 2. El operador recorrerá la bandera que servirá como indicador tanto como para el Cargador como para el secador, siendo este último el que irá por el hilo teñido a su área de trabajo. 3. De esta manera se aumentará la disponibilidad del operador AT teniendo este mayor tiempo para encargarse del cambio de presentación correspondiente a cada módulo.

Figura 6 Porta Cargadores

El diagrama de espagueti, muestra claramente una reducción en los recorridos, además de que el orden es evidente en comparación con la figura 2. La nueva distancia total estimada recorrida es de: 241.45 metros por lote recorrido, es decir se redujo en 42.70% la distancia por lote.

Resultados

De acuerdo la aplicación de la metodología se obtuvo los siguientes resultados:

- Fase preliminar: se determinó que existen dos tiempos utilizados por el método tradicional de trabajo de los operadores, los cuales son 4.75 minutos y 3.66 minutos.
- Separar actividades: El tiempo total de procesamiento con la segunda fase aplicada es de 3.06 minutos que en comparación con el método tradicional se reduce un 35.44%, es decir reduce un total de 1.68 minutos correspondientes a las actividades externas. Es notable que existe una reducción significativa en cuanto al tiempo de preparación se refiere.
- Convertir actividades internas en externas: El tiempo total de procesamiento con la segunda fase aplicada es de 1.62 minutos que en comparación con el de la primera fase, se tiene una reducción del 65.86%; es decir, disminuye un total de 3.13 minutos que corresponden a las actividades externas. Es notable que con esta aplicación el tiempo de cambio mejora considerablemente.
- Mejorar todas las operaciones de cambio de presentación: en esta parte se realizaron cuatro propuestas:
 1. Dispensador: con esta se pretende suprimir la actividad de pesado de los químicos y como consecuencia evitar errores de pesado por parte del operador. Se realizaron seis propuestas de diseño para los químicos líquidos la cual la mejor alternativa fue elegida por el método por puntos.
 2. Porta-Cargadores: el porta-cargadores es un dispositivo el cual funciona con la analogía Kanban y está dividida en 5 elementos, este dispositivo propone sustituir el carrusel para tener un mejor orden y evitar errores de localización de material.

3. Layout con propuestas de mejora: aquí se realizaron dos propuestas en donde la primera reduce un total de 22.31% de los recorridos y la segunda reduce un 42.70% de los recorridos. Por lo cual la segunda alternativa fue la seleccionada

Conclusiones

La mayor parte de las empresas que buscan mantenerse en el mercado, requieren de estudios que ayuden a solucionar una gran variedad de problemas que se encuentran dentro los procesos y de esta manera aumentar su productividad. La empresa textil donde se realizó el presente trabajo no es ajena a este pensamiento de mejora continua, es por ello que este trabajo presentó una metodología la cual da solución a uno de los diferentes problemas existentes en esta empresa.

La aplicación del estudio principal consta de dos elementos principales, la toma de tiempo estándar, el cual se ocupó como indicador principal para observar los cambios en base a la aplicación de la metodología y la aplicación de la herramienta SMED en donde cada una de las fases aplicadas dice un resultado significativo tomando en cuenta el objetivo principal que era la reducción de tiempos entre los cambios de presentación.

Para poder hacer realidad la disminución del cambio de presentación existe una amplia variedad de herramientas las cuales ayudan directamente a la solución de dichos problemas, en esta ocasión SMED fue la herramienta protagónica que en conjunto con otras herramientas de ingeniería industrial, justamente complementando la última fase de la metodología SMED (la cual se refiere a mejoras) como lo son: Distribución de planta (LayOut), Paretos, herramientas de diseño CAD-CAM, Poka Yokes, Kamban, etc. lo que lo hace sumativo a la metodología.

Referencias

- [1] M. R. Carreras y J. Garcia, Lean Manufacturing. La evidencia de una necesidad, Ediciones Díaz de Santos, S.A., 2010.
- [2] A. Calderón, «Disminución de los tiempos de preparación de las máquinas de tintorería en la Unidad de Servicio en una empresa textil ubicada en la zona centro del estado de Veracruz»,» ITO, Orizaba, 2016.
- [3] R. Calva, TPS Americanizado: Manual de Manufactura Esbelta, Rafael Carlos Cabrera Calva, 2014.
- [4] F. E. Meyers, Estudios de tiempos y movimientos: para la manufactura, Pearson Educación, 2000.
- [5] L. Krajewski y L. Ritzman, Administración de operaciones: estrategia y análisis, Pearson Educación, 2000.
- [6] L. Rivera, Seis Sigma / Six Sigma: Guía Para Principiantes / Guide for Beginners, Panorama Editorial S.A. De C.V., 2006.
- [7] D. Negron, Administración de operaciones. Enfoque de administración de procesos de negocios, Cengage Learning Latin America, 2009.